

MEDICAL SCIENCES

СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРАЦЮЮЧИХ В УКРАЇНІ І СВІТІ В МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАСИ

Нагорна А.М.

*ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»,
м. Київ, Україна*

Кальниш В.В.

*ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»,
м. Київ, Україна*

Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Компанієць О.А.

Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

THE STATE OF THE REGULATORY FRAMEWORK ON GENDER POLICY ISSUES REGARDING WORKERS IN UKRAINE AND THE WORLD IN TIMES OF PEACE AND WAR

Nagorna A.,

*Dr. Sci (Medicine), Prof., Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Head of the Laboratory of Epidemiological Research, Occupational Pathology and Occupational Health Monitoring State University "Institute of Occupational Medicine named after Yu.I. Kundiyeu National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0003-3311-7523*

Kalnysh V.,

*Dr. of Biological Sciences, Prof., Laboratory of Epidemiological Research, Occupational Pathology and Occupational Health Monitoring State University "Institute of Occupational Medicine named after Yu.I. Kundiyeu National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine
Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-5033-6659*

Kompaniets O.

*Dr. Sci (Medicine), Prof.
Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0009-0009-7495-1742*

Анотація

Вступ. Чинники, що формують здоров'я, в т.ч. і професійні, неоднакові для жінок і чоловіків. Зокрема, це відображається в показниках середньої очікуваної тривалості життя (ОТЖ), смертності, захворюваності тощо. Показано, що майже в усіх країнах світу жінки живуть довше за чоловіків. Існують також декілька суттєвих відмінностей між чоловічою і жіночою психологією: чоловічі когніції (увага, мислення) або ж умовна «психічна енергія» є більш сильною за фокусуванням, але слабшою за здатністю витримувати психічну напругу тривалий час. Чоловіки мають в своєму житті чіткі цілі, сфокусовані і не розпорюються на другорядні завдання, частіше досягають успіху і реалізують свій потенціал. Жіноча ж психіка влаштована таким чином, що вся енергія ніби рівномірно розподілена в просторі і часі. Чоловіки в цілому більш активні та ризиковані, а жінки більш уважні та краще контролюють свою поведінку. Жінки та чоловіки по-різному реагують на стрес. Чоловіки опиняються у більш вразливому становищі просто за самим фактом народження чоловіком. Причини: генетичні, вид діяльності і спосіб життя, рівень фізичної активності. Показники смертності у чоловіків за коефіцієнтами статевої рівноваги померлих достовірно вище. В той же час кількість і важкість перебігу інсультів – частіше спостерігається у жінок. Але ж порівняння показників здоров'я між чоловіками і жінками як представникам статі є не досить коректним без урахування гендерної складової, гендерної рівності, коли враховуються інтереси, потреби і пріоритети як жінок, так і чоловіків, визнаючи розмаїття різних груп жінок і чоловіків. Враховуючи основні вимоги гендерної політики, дослідники можуть більш доказово і об'єктивно проводити оцінку показників здоров'я населення.

Abstract

Introduction. Factors forming health, including professional, unequal for women and men. In particular, this is reflected in the indicators of average life expectancy (IAL), mortality, morbidity, etc. It is shown that in almost all countries of the world women live longer than men. In addition, there are several significant differences between male and female psychology: male cognition (attention, thinking) or conventional "mental energy" is stronger in focus, but weaker in the ability to sustain mental tension for a long time. Men have clear objectives in

their lives, are focused and do not scatter on secondary tasks, more often achieve success and realize their potential. The female psyche is arranged in such a way that all energy seems to be evenly distributed in space and time. Men are generally more active and risky, while women are more attentive and have better control over their behavior. Women and men react differently to stress. Men find themselves in a more vulnerable position simply by the fact of being born a man. Reasons: genetic, type of activity and lifestyle, level of physical activity. The mortality rates of men according to the coefficients of gender balance of the dead are significantly higher. At the same time, the number and severity of the course of strokes is more frequently observed in women. However, the comparison of health indicators between men and women as representatives of the state is not correct enough without taking into account the gender component, gender equality, when the interests, needs and priorities of both women and men are taken into account, recognizing the diversity of different groups of women and men. Considering the main requirements of gender policy, researchers can more essentially and objectively evaluate population health indicators.

Ключові слова: Показники здоров'я чоловіків і жінок, порівняльна характеристика, гендерна рівність, сталий розвиток.

Keywords: Health indicators of men and women, comparative characteristics, gender equality, sustainable development.

Мета дослідження – оцінка нормативно-правових актів з питань гендерної політики щодо працюючих в Україні і світі в мирний та воєнний часи.

Матеріали та методи дослідження – проведений аналіз Конвенцій, Декларацій та платформ ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Резолюції Ради Безпеки ООН, Факультативних протоколів ООН, а також Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Укази Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо гендерних питань за 1979-2023 роки, Кодекс законів про працю (КЗпП) України.

Визначення проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Показники здоров'я: середня очікувана тривалість життя (ОТЖ), смертність, захворюваність тощо неоднакові для чоловіків і жінок. ОТЖ у світі, за даними ВООЗ, складає 72 роки. При цьому – у жінок - 74 роки і два місяці, чоловіків - 69 років і 8 місяців. Однак, різниця між ОТЖ у чоловіків і жінок, часто виходить за рамки фізіологічних параметрів в 1,9 років і залежить від рівня психоемоційної напруги, рівня добробуту тощо [1]. ОТЖ, обидві статі, - в Україні в 2020 – 72,01 року, Для чоловіків вона становить 66,92 року, а для жінок - 76,98. Відставання України від розвинених країн сягає 8-10 років. [2].

У попередніх дослідженнях нами було обчислено коефіцієнти статевої рівноваги померлих ($K=M/J$, де M , J відповідно кількість померлих чоловіків і жінок на 100000 чоловіків або жінок) для груп різних вікових діапазонів. Встановлено, що у широкому діапазоні віку феномен врівноваженості смертності осіб різної статі має нелінійний характер. Показано наявність значного ($19,6\%$; $p < 0,001$) впливу віку на ступінь цієї рівноваги. Причому, його вплив на осіб працездатного віку є найбільш несприятливим [3]. Пояснення процесів зміни статевої рівноваги в популяціях, засноване на еволюційній теорії розвитку [4].

Існують також декілька суттєвих відмінностей між чоловічою і жіночою психологією: чоловічі когніції (увага, мислення) або ж умовна «психічна енергія» є більш сильними за фокусуванням, але

слабшими за здатністю витримувати психічну напругу тривалий час. Чоловіки мають в своєму житті чіткі цілі, сфокусовані і не розпорошені на дургорядні непотрібні завдання, частіше досягають успіху і реалізують свій потенціал. Жіноча ж психіка влаштована таким чином, що вся енергія ніби рівномірно розподілена в просторі і часі. Чоловіки в цілому більш активні та ризиковані, а жінки більш уважні та краще контролюють свою поведінку. Жінки та чоловіки по-різному реагують на стрес. Коли чоловік перебуває у стресовому стані, він ніби відсторонюється, замикається. Його мозок налаштований на режим вирішення проблеми, а тому часто блокує емоції і уникає комунікації. Жінка при проживанні стресу більше емоційна, потребує безпосереднього контакту з близькою людиною, відчуття підтримки, прихильності [5]. Група вчених з Університету Донгук провела масштабне дослідження щодо перебігу інсульту та з'ясувала, що хвороба по-різному впливає на жінок та чоловіків. Пацієнти жіночої статі мали вищу тяжкість інсульту. Також у жінок виявили вищу ймовірність погіршення стану, що в основному було пов'язано з біологічними відмінностями в області цереброваскулярного стенозу та локалізації інсульту [6].

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. Порівняння показників здоров'я між чоловіками і жінками як представниками окремої статі є не досить коректним. Потрібно урахувати гендерну складову, гендерну рівність, коли враховуються інтереси, потреби і пріоритети як жінок, так і чоловіків, визнаючи розмаїття різних груп жінок і чоловіків. Україна відстає від світових тенденцій у гендерній політиці. Це пов'язано з дискримінаційною спадщиною радянського минулого, що заважає професійній реалізації мільйонів жінок. Сучасним законодавством передбачені основні права, гарантії та пільги для жінок з питань охорони праці та збереження їхнього здоров'я. Але воєнний стан в країні змінив відношення до праці і базується на вимогах Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану № 2352-IX від 01.07.2022}", {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2352-IX від 01.07.2022}, відповідно до

якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України, і не застосовуються норми законодавства про працю.

Визначення «гендер» стосується рівних прав, обов'язків і можливостей жінок і чоловіків, дівчат і хлопчиків. Рівність означає не те, що жінки і чоловіки стануть однаковими, а те, що права жінок і чоловіків, обов'язки і можливості не залежатимуть від того, якої статі вони народилися чоловічої або жіночої. Гендерна рівність не є проблемою жінок, але має зачіпати і зачеплювати як чоловіків, так і жінок. Згідно з визначенням від ООН гендерна рівність означає, що жінки і чоловіки мають рівні умови для повноцінної реалізації своїх прав людини, а також участі в процесах і користуванні результатами економічного, соціального, культурного і політичного розвитку. Гендерна рівність – це рівнозначна оцінка суспільством подібностей і відмінностей між чоловіками і жінками і ролі, які вони відіграють. Всесвітній банк визначає гендерну рівність з точки зору рівності згідно із законом, рівності можливостей (включаючи рівнозначність винагород за працю і рівність у доступі до людського капіталу та інших виробничих ресурсів, які надають можливості) і рівнозначності голосу (що є здатністю впливати і сприяти процесу розвитку) [7].

З'явився влучний термін - гендерний мейнстрімінг, що відповідає загальноприйнятій стратегії просування гендерної рівності. Впровадження гендерної рівності – це не самоціль, а стратегія, підхід та засіб досягнення мети гендерної рівності [8]. Актуалізація передбачає забезпечення того, щоб гендерні аспекти та увага до мети гендерної рівності займали центральне місце у всіх видах діяльності – розробці політики, дослідженнях, законодавстві, розподілі ресурсів, а також плануванні, реалізації та моніторингу програм та проектів. Існує постійна необхідність доповнювати стратегію актуалізації гендерної проблематики цільовими заходами, спрямованими на сприяння гендерній рівності та розширенню прав та можливостей жінок, особливо там, де є випадки постійної дискримінації жінок та нерівності між жінками та чоловіками [9].

В світі добре розуміються на гендерних питаннях, але в популяційних дослідженнях для виявлення наукових закономірностей щодо формування стану здоров'я фахівці часто використовують порівняльні медико-демографічні, соціально-економічні характеристики між жінками та чоловіками.

Зараз існують нормативно-правові документи в світі і в Україні, які визначають гендерну рівність, розширення прав та можливостей жінок (табл. 1).

Таблиця 1

Основні міжнародні і вітчизняні нормативно-правові акти, які визначають гендерну рівність, розширення прав та можливостей жінок.

№п/п	Міжнародні	В Україні
1.	Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок була прийнята у 1979 році. Передбачає, що держава - сторони цієї Конвенції будучи впевнені, що повний розвиток країни, добробут всього світу та справа миру вимагають максимальної участі жінок нарівні з чоловіками. Ця Конвенція була підписана Україною у 1980 році, ратифікована – у 1981 році.	Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» №2866-IV від 8 вересня 2005 року
2.	Пекінська Декларація та Платформа дій (1995) визначає конкретні заходи, які повинні робити уряди, міжнародні та національні організації та інші відповідні зацікавлені сторони для боротьби з насильством за статеву ознакою та досягнення гендерної рівності у всіх сферах життя суспільства, включаючи сектор безпеки	Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»
3.	Резолюція Ради Безпеки ООН (SCRs) 1325. прийнята в 2000 році, є найбільш впливовою резолюцією, оскільки багато країн-учасниць згодом прийняли національні плани дій з детальним описом того, яким чином це повинно бути реалізовано	Розпорядження КМУ від 16 вересня 2020 р. № 1128-р «Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності»
4.	Резолюція Ради Безпеки ООН 2016, прийнята у 2013 року, про запобігання сексуальному насильству під час конфлікту (СНК), тим самим підвищивши увагу до питань про жінок, мир і безпеку. Резолюцію підтримали всі країни-партнери Великої сімки (G7). Це знову підтверджує, що повсюдні ситуації з СНК можуть погіршити і продовжити збройні конфлікти і перешкоджати відновленню міжнародного миру і безпеки	Наказ Мінісоцполітики України від 29.01.2020 № 56 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах». З 11 грудня 2022 р. вступили в дію зміни до деяких законодавчих актів України щодо за-

		побігання та протидії мобінгу (цькування), прийняті Законом України 16 листопада 2022 року № 2759-IX
5	Резолюція Ради Безпеки ООН 2242, прийнята у 2015 року, з метою поліпшити виконання Історичного документу про жінок, мир і безпеку. Рада постановила включити питання жінок, миру і безпеки в усі питання порядку денного з урахуванням особливостей ситуації в кожній конкретній країні.	Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», зі змінами, <u>№ 3022-IX від 10.04.2023</u> }
6	Факультативний протокол до Конвенції ООН, прийнятий у 1999 році, який дає можливість подання до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок індивідуальних скарг (ратифіковано ВР України у 2003 році)	Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цим явищем та пояснювальна доповідь Стамбул (Туреччина) 11.V.2011. Конвенцію ратифіковано Законом України № 2319-IX від 20.06.2022 року.
7	Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року - United Nations Development Programme 11 may 2018.	Закон України № 2319-IX від 20 червня 2022 року "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами"
		Указ Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини».
		Розпорядження КМУ від 12 серпня 2022 р. № 752-р «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки»,
		Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України щодо виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, підготовлені Комітетом ліквідації дискримінації щодо жінок на 83-тій сесії Комітету ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок, від 24.02.2023 року. Члени Комітету приділили велику увагу питанням сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією росії проти України..

Наведені в таблиці нормативно-правові акти нами розглядалися як основа для аналізу їх взаємозв'язку зі станом гендерної політики в Україні, для характеристики охорони праці і здоров'я жінок. На жаль, 56% українців та українок погоджуються з тим, що є професії, які підходять виключно для чоловіків або жінок. Про це повідомили у Фонді ООН у галузі народонаселення. Згідно з опитуванням, яке провели дослідники агентства InfoSapiens на замовлення фонду у 2021 році, чоловіки та жінки дотримуються майже схожої думки щодо питання професій. Окрім цього, виявилося, що 21% батьків схиляють дітей до вибору професії, яка "підходить хлопцю або дівчині".

“Традиційні стереотипи про гендерні ролі та патріархальні норми обмежують потенціал і можливості жінок та дівчат у реалізації їхніх прав. Ми прагнемо світу рівних можливостей для дівчат та хлопців, які зможуть реалізувати свій потенціал, не обмежуючись застарілими уявленнями”, – наголосив голова Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні [9].

Україна відстає від світових тенденцій у гендерній політиці. Це дискримінаційна спадщина радянського минулого, що заважає професійній реалізації мільйонів жінок. В Україні існував Наказ МОЗ №256 від 1993 року, який визначав перелік з 450 заборонених для жінок професій. Зокрема, до

цього українкам заборонялося працювати в цілій низці важливих галузей, таких як керування деякими видами вантажного і пасажирського транспорту, робота в машинному відділенні корабля, низка будівельних спеціальностей тощо. Подібні заборони досі діють у багатьох колишніх радянських республіках (у Білорусі, Росії, Вірменії, Грузії, республіках Центральної Азії).

Виконання основних положень цих застарілих документів входило в протиріччя з Законом України «Про охорону праці» ... (Прийнятий 14 жовтня 1992 р.; закон діє у редакції від 21 листопада 2002 р. із наступними змінами. Остання редакція Закону України «Про охорону праці» - 27 грудня 2019 року, Номер: 2694-ХІІ) і іншими законами Кодексу законів про працю (КЗпП), які обмежували участь жінок в окремих видах праці [10].

Україна, яка прагне отримати членство у Євросоюзі, у 2017 році скасувала наказ №256. Минулого року Україна на шість позицій піднялась у глобальному рейтингу гендерної рівності та опинилася на 59-й позиції, однак досі гендерна нерівність існує, зокрема, на ринку праці. Так, з 2014 року розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками збільшився з 24 до 26%. Окрім цього, більш ніж 40% чоловіків в Україні вважають, що жінка повинна залишити свою оплачувану роботу, щоб більше часу проводити з родиною. Лише 3% тих, хто бере відпустку з догляду за дитиною, – це чоловіки.

Законодавством про охорону праці, передбачені Пільги для жінок. *Відповідно ст. 174 КЗпП України і ст. 10 Закону України "Про охорону праці" забороняється застосування праці жінок:*

- на важких роботах;
- на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці,
- на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню),
- у нічний час, окрім галузей народного господарства, де це викликано необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід,
- залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

Гранично допустимі норми підіймання та переміщення вантажів для жінок:

- підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою -10 кг;
- підіймання і переміщення вантажів постійно протягом зміни – 7 кг;
- сумарна маса вантажу при переміщенні протягом кожної години робочої зміни з робочої поверхні – 350 кг;
- з підлоги – 175 кг.

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці (ч.3 ст.174 КЗпП України) [11].

Сучасним законодавством передбачені основні права та гарантії для жінок: Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю (ч.1 ст. 184 КЗпП України),- не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП України). Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП України). На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень (ч.1 ст. 56 КЗпП України). Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі, жінки, які доглядають за хворим членом сім'ї (ст. 51 КЗпП України).

Але багато що змінилося в воєнний час. З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено **режим воєнного стану!**

15 березня 2022 року прийнято Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану № 2352-ІХ від 01.07.2022}."; {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2352-ІХ від 01.07.2022} відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю.

Відповідно до статей 8 і 9 цього Закону у період дії воєнного стану:

- не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за

медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

- норми частин першої і другої статті 54 Кодексу законів про працю України не застосовуються.

- дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2023 р. При цьому більшість осіб жіночої статі, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення. Зокрема, у разі, якщо жінка одна виховує неповнолітню дитину, дитину з інвалідністю чи є мамою трьох дітей. Тобто, все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато [12]. Під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, принаймні поки що. Але вони, безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт.

У Збройних силах України служить на 40% більше жінок, ніж у 2021 році, і за останні 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч. Зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць (Міноборони 16 жовтня 2023).

У воєнному відомстві визначені зміни на шляху до гендерної рівності в армії за останні роки. Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо. Зокрема, в Україні скасували офіційні обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад [13]. Такі реалії нормативно-правового регулювання використання праці жінок в Україні в мирний і воєнний часи. Вони з часом будуть змінюватися відповідно ситуації в Україні, але вже ніколи не повернуться до часів дії Наказу МОЗ № 256 від 1993 року. Наші прагнення співпадають з напрямками програми ООН: Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року – United Nations Development Programme 11 may 2018.

У вересні 2015 року всі 193 члени Організації Об'єднаних Націй ухвалили план досягнення спільного кращого майбутнього. У центрі «Порядку денного 2030» є 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), що чітко означають світ, якого ми прагнемо для всіх націй без винятків. Серед 17 цілей передбачено: 5-а ціль-гендерна рівність, 8-а – гідна праця та економічне зростання, 10-а – зменшення нерівності, 17-а – партнерство заради розвитку [14].

В нашій країні відповідно до програми ООН виданий Указ Президента України про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року від 30 вересня 2019 року № 722/2019, яким передбачено, що цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України [15]. Ці положення також знайшли відображення у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», зі змінами, № 3022-IX від 10.04.2023}, а також у Розпорядженні КМУ від 12 серпня 2022 р. № 752-р «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки».

Висновки та пропозиції.

1. Згідно з визначенням від ООН, гендерна рівність означає, що жінки і чоловіки мають рівні умови для повноцінної реалізації своїх прав людини, а також участі в процесах і користуванні результатами економічного, соціального, культурного і політичного розвитку. Гендерна рівність – це рівнозначна оцінка суспільством подібностей і відмінностей між чоловіками і жінками і ролі, які вони відіграють. Всесвітній банк визначає гендерну рівність з точки зору рівності згідно із законом, включаючи рівнозначність винагород за працю і рівність у доступі до людського капіталу та інших виробничих ресурсів. Гендерний мейнстрімінг відповідає загальноприйнятій стратегії просування гендерної рівності. Впровадження гендерної рівності – це не самоціль, а стратегія, підхід та засіб досягнення мети гендерної рівності.

2. Світова спільнота напручувала багато нормативно-правових актів, які визначають гендерну рівність, розширення прав та можливостей жінок. Україна відстає від світових тенденцій у гендерній політиці. Це пов'язано з дискримінаційною спадщиною радянського минулого, що заважає професійній реалізації мільйонів жінок. Україна, яка прагне отримати членство у Євросоюзі, надало жє втрачене: у 2023 році Україна на шість позицій піднялась у глобальному рейтингу гендерної рівності та опинилася на 59-й позиції, однак досі гендерна нерівність існує, зокрема, на ринку праці.

3. Сучасним законодавством про охорону праці, передбачені пільги, основні права та гарантії для жінок: які забороняють застосування праці жінок на важких роботах; на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, у нічний час, залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці.

4. З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено режим воєнного стану! 15 березня

2022 року прийнято Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України. Відповідно до статей 8 і 9 цього Закону у період дії воєнного стану: не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота; норми частин першої і другої статті 54 Кодексу законів про працю України не застосовуються; дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Відмічаються зміни на шляху до гендерної рівності в армії за останні роки. Для жінок, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, скасували офіційні обмеження для доступу військовослужбовиць до всіх посад.

Список літератури

1. Чому жінки живуть довше? Вся справа в генах, але є ще дві причини. 4 лютого 2019. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-47123795> (дата звернення 25.12.2023.)
2. Держстат підрахував тривалість життя українців. 25 травня 2021. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2021/05/25/novyna/suspilstvo/derzhstat-pidrahuvav-tryvalist-zhyttya-ukrayincziv> (дата звернення 25.12.2023.)
3. Kalnysh V., Nahorna A. Psychoemotional strain and phenomenon of «men and women mortality ratio» in the age aspect. J. of ecology and health. 2011. No 5. P. 230–236.
4. Geodakyan V. A. Sexual dimorphism. Evolution and morphogenesis/ J. Mlikovsky, V. J. A. Novak, eds.. Praha: Academia, 1985. P. 467–477.
5. Андрієвський Р. Відмінності між чоловічою і жіночою психологією. 17 серпня 2022. URL: <https://www.sens.lviv.ua/vidminnosti-mizh-cholovichoju-i-zhinochoyu-psyhologiyeyu/> (дата звернення 15.12.2023.)
6. Важчі симптоми та гірший прогноз: чому чоловіки та жінки по різному переносять інсульт. 02 липня 2023. URL: <https://glamour.kyiv.ua/pilates/vazhchi-simptomi-ta-girshij-prognoz-chomu-choloviki-ta-zhinki-po-riznomu-perenoperenosiat-insult/> (дата звернення 15.08.2023.)
7. World Bank Gender Strategy 2024 – 2030: Accelerate Gender Equality for a Sustainable, Resilient and Inclusive Future. 01 dec 2023. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/gender/brief/gender-strategy-update-2024-30-accelerating-equality-and-empowerment-for-all> (дата звернення 25.12.2023.)
8. UNAITED NATIONS. OSAGI Gender Mainstreaming - Concepts and definitions. URL : <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm> (дата звернення 20.12.2023.)
9. Понад половину українців погоджуються з тим, що є “жіночі” та “чоловічі” професії. 09 березня 2021. URL: <https://zmina.info/news/bilshopolovyny-ukrayincziv-pogodzhuyutsya-z-tym-shho-ye-zhinochi-ta-cholovichi-profesiyi/> (дата звернення 20.12.2023.)
10. Закон України “Про охорону праці” № 2694-ХІІ від 14.10.92 {із змінами} URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text> (дата звернення 10.12.2023.)
11. Кодекс законів про працю України. Глава ХІІ “Праця жінок” (ст. 174–186-1). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення 10.12.2023.)
12. Мобілізація жінок і відстрочка від військової служби – нове роз'яснення. 16 жовтня 2023. URL: https://buh.ligazakon.net/news/222834_moblzatsyazhnok--vdstrochka-vd-vyskovo-sluzhbi--nove-roz'yasnennya#:~:text=%C2%AB%D0%9F (дата звернення 10.12.2023.)
13. Олена Барсукова. У ЗСУ служить на 40% більше жінок, ніж у 2021 році – Міноборони. Українська правда. 16 Жовтня 2023 URL: <https://life.pravda.com.ua/society/2023/10/16/257076/#:~:text=%22%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8,%22%2C> (дата звернення 01.12.2023.)
14. Global Compact Network Ukraine. 17 Цілей сталого розвитку. URL: <https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/> (дата звернення 01.12.2023.)
15. Указ президента України № 722/2019 від 30.09.2019 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>.